

БЕЛГИЛАНМАГАН ЖОЙЛАРДА ЧЎМИЛИШ ИНСОН УМРИНИ ХАВФГА
ҚЎЙИШ!!!

У.Р. Каримов

Хўжайли тумани ФВБ бошлиғи ўринбосари. майор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15615568>

Аннотация. Бу мақолада чўмилиш мавсуми давомида канал ва ариқларда, ясама ховузларда ҳамда чўмилиш тақиқланган жойларда одамларнинг умри ва соғлигини сақлаш бўйича амалга ошириладиган чора-тадбирлар режаси ҳақида сўз этилган.

Калит сўзлар: чўмилиш, канал ва ариқлар, тақиқланган жойлар, нафас олиш оргонлари.

2025 йил чўмилиш мавсуми давомида канал ва ариқларда, ясама ховузларда ҳамда чўмилиш тақиқланган жойларда одамларнинг умри ва соғлигини сақлаш бўйича амалга ошириладиган чора-тадбирлар режаси ҳамда чўкиш билан боғлиқ бахтсиз ходисаларни олдини олиш мақсадида ишчи гуруҳ тузилди.

Бу ишчи гуруҳ хар куни ариқ ва канал бўйларида рейд ишларини олиб бориб, белгиланмаган жойларда чўмилган инсонлар билан тушинтириш ишларини олиб бормоқда.

Чўкиш бу- нафас олиш оргонларнинг турли суюқликлар, асосан сув тўлишига айтилади. Чўкиш оқибатида ҳаётий муҳим органларнинг (нафас олиш, қон айланиш органлари, марказий асаб тизими) функцияси бузилади ва кўпинча ўлим билан тугайди.

Бундай ходисаларнинг юз бермаслиги учун авваламбор чўмилиш қоидаларига қатъий риоя қилиш лозим.

Бунинг учун биринчи навбатда об-хаво қуёшли ва шамол бўлмаган пайтда, хаво ва сув харорати совуқ бўлмаган шароитда, ота-оналарингиз ва яқинларингиз назоратида фақатгина рухсат этилган сув хавзаларида чўмилишларингиз тавсия этилади.

Шунингдек Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 19 сентябрдаги “Аҳоли ва ҳудудларни табиий ва техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш, фуқора муҳофазаси, шунингдек кичик хажмли кемалардан хавфсиз фойдаланиш соҳасида давлат назорати олиб бориш тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 744-сонли Қарорига мувофиқ кичик хажмли кемалардан сув хавзаларида қуйидаги ҳолларда фойдаланишга рухсат этилади.

- Белгиланган тартибда рўйхатдан ўтганда,
- Борт рақами ёзилганда,

- кичик хажмли кемаларни техник кўриқдан ўтказиганда,
- Кемаларни бошқариш ҳуқуқини берувчи гувоҳномага эга бўлган шасларга рухсат берилади.

Қуйидаги ҳолларда кемалардан фойдаланиш тақиқланади.

- Ўрнатилган тартибда рўйхатдан ва техник кўриқдан ўтмаганда,
- Юк олиш меёрини бузган ҳолда йўловчи сиғдириш ва сузиш қоидаларини бузган ҳолда,
- Кема бошқарувини бошқарув ҳуқуқига эга бўлмаган ёки маст ҳолатда бўлган шахсга бериш,
- Алкоголли ичимликлар, наркотик моддаларни истъмоқ қилиб маст ҳолатда бошқариш,

Шу муносабат билан Сизнинг ёз мавсумидаги хавфсизлик шиорингиз “Чўмилиш қоидаси-умр фойдаси” эканлиги доимо ёдингизда бўлсин, азиз фуқаролар.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH